

INGLIZ TILIDAN O`ZLASHGAN IQTISODIYOT TERMINLARINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ismoilov Yusuf

O`zDJTU, f.f.n.dotsent.

Bekberganova Munira Shokir qizi

UrDU, Lingvistika (ingliz tili) 2-kurs magistri

Annotasiya: *Bugungi kunda ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasi lingvistik nuqtai nazardan til leksikasining bir qismini tashkil qilib, mazmuniy va struktur xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada ingliz tilidagi iqtisodiyot sohasida qo`llaniladigan terminlarning shakllanishi, rivojlanishi va o`ziga xos derivatsion xususiyatlarini hamda terminlashuv jarayonlarini tadqiq qilindi.*

Kalit so`zlar: *termin, terminologiya, derivatsiya, so`z o`zlashtirish.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730115>

Terminologiya sohasiga oid tadqiqotlarni tahlil qilish natijalari shuni ko`rsatdiki, tarixiy terminlar bilan zamonaviy iqtisodiyot sohasi terminlarining yasalishi va hosil bo`lishi deyarli o`xshash. Ularning o`ziga xos derivatsion xususiyatlari iqtisod terminosferasining shakllanishi va takomillashuviga o`z ta`sirini o`tkazadi albatta. Ingliz tilshunoslarining derivatsiyani terminosistema shakllanishidagi rolini o`rganishga doir zamonaviy ishlari sirasiga Uilyam Kroft va Alan Kruz, Viven Evans va Melani Grin, Dirk Giraert va Xyubert Kaykens, Zeki Namavand kabilarning tadqiqotlarini kiritish mumkin.

So`z o`zlashtirish tilshunoslikda derivative jarayon sifatida atroflicha tadqiq qilinib, L.P.Krisin fikricha: “U odatda ikki til o`rtasida muayyan darajada uzoq davom etgan aloqalar natijasida bir til elementlarining boshqa til tizimiga o`tishi sifatida ko`rib chiqiladi”.

So`z o`zlashtirish jarayoni ko`pincha derivatsiya jarayonlari bilan o`xshash bo`ladi. Bu esa terminlarning turli-tumanligi, tuzilishi hamda semantikasiga ko`ra o`ziga xos spesifikasini ko`rsatadi. O`zlashtirish va termin yasash jarayonlari bir vaqtning o`zida sodir bo`lishi mumkin.

Iqtisod terminlari leksik birliklar singari ikki jarayon: semantic derivatsiya va so`z yasash natijasida hosil bo`ladi. L.Yu.Buyanovanning fikricha, derivatsiyaning muhim aspektlaridan biri sifatida termin hosil bo`lishining morfologik, leksik-semantik va leksik sintaktik usullari mavjud;

Terminologiyaning har bir elementi o`ziga xos xususiyatga ega bo`lib, termin hosil qilishda ishtirok etadi. S.V.Shvetsova o`z tadqiqot ishida ingliz tili terminlarining yasash usullari va qo`llanilish chastotasi nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Eng ko`p tarqalgan usullardan biri sifatida suffiksalar yordamida termin yasashning morfologik usuli faol ekanligini qayd qiladi.

Ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasi o`z va o`zlashgan qatlamga asoslanadi. Masalan, I.Yu.Bulgakova “contract” va “agreement” terminlari misolida ingliz, boshqa roman-german

tillariga o'zlashma so'zlarning kirib kelish jarayonini tavsiflaydi. "Kontrakt termini o'zining dominant ma'nosiga ko'ra kelishuvchi tomonlarning ikki tomonlama majburiyatlarini aks ettiradigan shartnoma, bitim sanaladi",- deb yozadi muallif. U XIV asrda majburiyatlarni bajarishdan bo'yin tovlash yoki ularni noto'g'ri talqin qilishning oldini olish uchun shartlarni yozma shaklda aks ettirish zaruriyati tufayli amalga oshirilgan jarayon bo'lib, qadimgi Rim davridan to hozirgi kungacha dunyo amaliyotida tobora keng tarqalgan. "Contract" leksemasi *contractus, contrahere*- birlashtirish, *rozi bo'lmoq, kim bilandir shartnoma tuzmoq* fe'llari *con-bilan, birga* prefiksi va *trahere-olmoq, cho'zmoq (uzaytirmoq), qiziqitirmoq* fe'li asosida hosil bo'lgan, keyinchalik bir guruh terminlarning yasalishi uchun yadro vazifasini o'tagan. O'rta asrlarda lotin tili ruhoniylar, shifokorlar, olimlar, yuristlar uchun funksional til vazifasini bajarganini hisobga olsak, ingliz va Yevropa tillari uchun lotincha o'zlashmalarning ko'pligi tabiiy holdir. Fikrimizning yorqin dalili sifatida talaffuz va yozuv jihatidan deyarli o'zgarmagan, baynalmilal "kontrakt" terminini keltirishimiz mumkin: kontrakt- ingliz, o'zbek, nemis, va rus tillarida, *contratto*-italyan tilida. "Agreement" termini "tomonlarning nimanidir bajarish haqidagi kelishuvi, va'dasi" ma'nosini anglatib, lotincha *ad-gre* (hohish-iroda, istak, rohatlanish) lotincha *gratus* (yoqimli)dan *gratum* asosida *agreer, agre* (xohishiga ko'ra) XV asrda fransuz tili orqali paydo bo'lgan, shuningdek, *contract* terminiga sinonimdir. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, *agreement* terminidan farqli o'laroq, bugunga qadar *contract* termini asosida yasalgan iqtisodiyot sohasida faol qo'llanilayotgan bir qator terminologik birikmalar mavjud.

Masalan, iqtisodiyot sohasida qo'llaniladigan terminlarning katta qismi lotin, fransuz tillariga oid yoki fransuz tili orqali o'zlashgan lotincha so'zlardir: *default (defolt), tranche (tranh), capital (kapital), budget (byudjet), tax (solliq), commerce (kommersiya, tijorat), deficit (defitsit, kamomad), arbitrage (arbitraj), finance (moliya), deposit (deposit), bureaude change (ayriboshlash shahobchasi), bordereau (ro'yxat), border (batafsil ro'yxat, ayniqsa, hujjatlar yoki qimmatbaho qog'ozlar ro'yxati).*

Lotin va grek tilaridan ingliz tiliga: *audit (audit), analysis (analiz, tahlil), auction (auksion) coalition (koalitsiya), segregation (mijoz operatsiyalari bo'yicha bo'linish), commission (komissiya), capital (kapital), deposit (deposit), deficit (kamomad), deflation (deflyatsiya), dividend (divident), debit (debit), economy (ekonimika, iqtisod), emission (emissiya), export (eksport)* so'zlari kirib kelgan.

Ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasida o'zlashmalar XI asrda normand istelosi davridan to XIX-XX asr boshlarigacha, Agrika va Osiyo singari Britaniya mustamlakalari tillaridan o'zlashmalargacha ingliz tili lug'at tarkibi shakllanishining tarixiy qonuniyatlarini aks ettiradi. Masalan, tariff (tarif) iqtisodiy tushunchasi ingliz tiliga arabcha tariff (xabarnoma) so'zidan vositachi til-fransuz tili orqali kirib kelgan. O'rta asrlarda O'rta yer dengizi bo'ylarida "ta'rif" so'zi savdogarlar kemalarida tuziladigan, ortilayotgan yuklarning tasdiqlangan ro'yxatini, sotiladigan tovarning miqdori va qiymati ko'rsatilgan o'ziga xos jadvalni anglatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тасев С.Б. Терминология консервной промышленности: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Л., 1975. –С. 22.; Сперанская Н.Н. Лесохозяйственная терминология: Дисс. ...канд. филол. наук. – Л., 1984. – 197 с.

2. Кутарева Л.В. Лексико-семантический способ образования научно-технических терминов // Вопросы общего и славянского языкознания. – Днепропетровск, 1976. – С.124-129.
3. Сербиновская Н.В. Формирование и развитие терминологического поля “маркетинг” в русском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук.-Ростов-на-Дону, 2008.-25с.
4. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК АТАМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 68.
5. Babajanov, K., & Sapaeva, D. (2022). MEDICAL DISCOURSE AND ITS COMMUNICATIVE SPECIFICITY. *Science and innovation*, 1(B7), 1394-1396.